

XALQARO TARBIYA MODELLARI VA ULARNING FARZAND KAMOLOTINI TA'MINLASHDAGI IMKONIYATLARI

R.G. Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti “Milliy tarbiya mutafakkirlar, hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘I p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20002621>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro ta’lim-tarbiya tizimlarida keng tarqalgan va e’tirof etilgan tarbiya modellari, ularning imkoniyatlari, farzand kamolotini ta’minlashda tutgan o‘rni haqida fikr yuritilgan. Shunga ko‘ra maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik hamda tadqiqotchilar uchun manba bo‘lib xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: tarbiya, farzand kamoloti, Montessori, Reggio Emilia modeli, shaxsga yo‘naltirilgan Finlyandiya tarbiya modeli, Yaponiya tarbiya modeli, ijtimoiylashuv, hamkorlik, ijtimoiy emotsional

Tarbiya har doim har qanday jamiyatda shaxs kamolotini ta’minlashning muhim manbai bo‘lib kelgan. Barcha davrlarda farzand kamoloti davlat va jamiyat uchun ustuvor maqsad hisoblangan. Bu sohada tarixiy tajribalar va xalqaro modellarni uyg‘unlashtirishga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Tarbiyaning xalqaro modellari bugungi pedagogikada bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladigan muhim nazariy va amaliy yondashuvlar tizimi hisoblanadi. Mazkur modellar turli mamlakatlarning o‘ziga xos ijtimoiy, madaniy va ta’limiy tajribalariga tayanadi. Ularni birlashtiruvchi umumiy g‘oya esa farzandlarni faqat bilimli emas, balki ma’naviy, ijtimoiy va ijodiy jihatdan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash maqsadidir.

Xalqaro tajribada tarbiya modellari, avvalo, bolaning tabiiy rivojlanish qonuniyatlarini inobatga olishga asoslanadi. Masalan, Montessori metodi bolaning ichki imkoniyatlarini erkin rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, unda tarbiyalanuvchi mustaqil tanlovni amalga oshirish, o‘z faoliyatini boshqarish va ijtimoiy madaniy muhitda faol muloqotga kirishi orqali shaxs sifatida shakllanadi. Bunday yondashuv farzandlarda mas’uliyat, mustaqillik va o‘z-o‘zini anglash kabi muhim shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, Reggio Emilia yondashuvi asosida bola ijodkor, muloqotga moyil shaxs sifatida tarbiyalanadi. Bu yondashuv quydagilarni o‘z ichiga oladi:

Reggio Emilia yondashuvi	Tarix va kelib chiqishi	Asoschisi	Ta’lim darajasi	Assosiy g‘oya	Asosiy tamoyillar
Italiyadagi Reggio Emilia shahrida II jahon urushidan so‘ng shakllangan erta bolalik ta’limining nazariy emperiy asoslarini o‘zida mujassamlashtirgan	Italiyada urushdan keyingi davrda jamoatchilik tashabbusi bilan paydo bo‘lgan.	Loris Malaguzzi	Maktabgacha ta’lim (0–6 yosh)	Bola – o‘z dunyoqarashi ning faol yaratuvchisi	Muhit, hamkorlik, ifoda, hujjatlashtirish

tarbiya modeli falsafasi					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Ushbu model doirasida bolaning fikrni rasm, harakat, nutq va boshqa ifoda vositalari orqali bayon qilish qobiliyati rivojlantiriladi. Bu esa farzand kamolotida ijodkorlik, erkin fikrlash va ijtimoiy faollikni ta'minlaydi.

Shu bilan birga, Waldorf modeliga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimi bolaning ruhiy, emotsional va jismoniy rivojlanishini uyg'un tarzda ta'minlashga qaratilganligi bilan xarakterlidir. Ushbu model doirasida ta'lim-tarbiya mazmuni san'at, musiqa, tabiat va hayotiy tajriba bilan bog'lash tavsiya etiladi. Bu esa farzandlarning estetik dunyo qarashi, nafosat hissi va ma'naviyatini qadriyatlar vositasida boyitishga xizmat qiladi. Mazkur model farzandlarning nafaqat aqliy, balki emotsional va ma'naviy kamolotini ham ta'minlashga yo'naltirilgan.

Rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimi orasida Finlyandiya ta'lim modeli alohida o'rin egallaydi. Mazkur model doirasida ta'lim oluvchilarga nisbatan ishonch, erkinlik va individual yondashuv ustuvorlik qiladi. Ta'lim jarayonida raqobatdan ko'ra hamkorlikka, yodlashdan ko'ra tushunishga, nazoratdan ko'ra qo'llab-quvvatlashga ko'proq e'tibor qaratiladi. Bu o'quvchi yoshlarda tanqidiy fikrlash, muammolarga optimal yechim topish va ijtimoiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur model bolaning ichki salohiyatini ochishga xizmat qiluvchi insonparvarlikka asoslangan pedagogik tizim sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Yapon tarbiya modeli ham alohida e'tiborga loyiq. Ushbu model doirasida intizom, jamoaviylik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish ustuvor o'rin egallab, bolalar kichik yoshdanoq jamoa manfaatini anglashga o'rgatiladi. Maktablarda tozalik ishlarini o'quvchilarning o'zi bajarishi, umumiy faoliyatlarda ishtirok etishi orqali ularda mehnatsevarlik, mas'uliyat va hamjihatlik shakllanadi. Bu esa farzand kamolotida ijtimoiy yetuklik va jamoada yashash ko'nikmalarini ta'minlaydi.

Xalqaro tarbiya modellarini tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ularning barchasida farzand kamolotiga ta'sir etuvchi bir nechta umumiy komponentlar mavjud. Ular:

1. Bola shaxsiga yo'naltirilganlik, ya'ni bolaning individual xususiyatlarini inobatga olish.
2. Faoliyatga asoslanganlik. Bunda bola faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qaraladi.
3. Ijtimoiylashuv. Bola jamoada yashash, muloqot qilish va hamkorlik qilishga o'rgatiladi.
4. Qadriyatlarga tayanganish. Tarbiya jarayonida axloqiy va ma'naviy me'yorlar shakllantiriladi.
5. Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Zamonaviy ta'lim tarbiyaning asosiy talablaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Farzand kamoloti nuqtai nazaridan qaraganda, ushbu modellar bolalarda quyidagi sifatlarni tizimli tarzda shakllantirishga xizmat qiladi: mustaqil fikrlash, mas'uliyat, ijtimoiy faollik, ijodkorlik, emotsional barqarorlik va axloqiy ong. Bu sifatlari esa zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli shaxs bo'lib shakllanish uchun muhim omil hisoblanadi. Shunga ko'ra, xalqaro tarbiya modellarining ahamiyati nafaqat ta'lim sifatini oshirishda, balki barkamol avlodni tarbiyalashda ham beqiyos hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda, tarbiyaning xalqaro modellari farzand kamolotini ta'minlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Ular turli madaniy muhitlarda shakllangan bo'lsa-da, ularning mazmunida insonparvarlik, bolaga hurmat, uning imkoniyatlarini ochish va jamiyat hayotiga moslashtirish kabi umuminsoniy fundamental g'oyalar mujassamlashgan. Shuning uchun ham bu

modellarni O‘zbekiston milliy ta’lim-tarbiya tizimiga transformatsiya qilish orqali yanada samarali tarbiya tizimini shakllantirish imkoniyati vujudga keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Y.Risyukova va boshqalar. “Reggio pedagogikasi: kreativlikni rivojlantirishning samarali yo‘li”. Toshkent – 2025. 76 bet.
2. Timoti Uoker. Finlyandiya ta’lim mo‘jizasi. – Toshkent: «Global books», 2023. – 272 b.
3. Waldorf pedagogikasi. <https://www.krisol-waldorf.org/en/waldorf-pedagogy/>
4. Sistema obrazovaniya Yaponii <https://businessstour.su/2025-obr-noyabr-17-23-stazhirovka-yaponiya>